

Актуальные медико-биологические проблемы и малоизвестные страницы истории нейрофизиологии

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва РФ

Известно, что нейроны посылают множество ветвей аксонов для формирования связей с другими нейронами. Аксоны, которым не удается связаться с другими нейронами, исчезают в течение достаточно короткого времени. Если связей недостаточно с клетками-мишенями, то могут исчезнуть не только аксоны или нейриты (согласно современной терминологии), но и сам нейрон, посылающий аксоны для связи с другими нейронами. Не происходит ли то же самое в российской науке? И дело тут не только в импакт-факторах журналов, в которых сотрудники печатают свои статьи, но и в живой связи между ныне живущими сотрудниками, их работами/статьями и трудами наших предшественников. Нам представляется, что такая связь – это необходимое условие для успешного развития науки в России, когда как в годы жизни Шекспира (1564–1616) «распалась не только связь времен», но и нарушились вертикальные и горизонтальные связи между отечественными учеными и учеными из стран СНГ.

Если судить по могилам, то ученые не стали героями нашего времени. Более того, они незаметны при жизни, на их похоронах присутствуют лишь самые близкие и родные люди, а могилы большинства из них зарастают травой, делая их еще менее заметными после смерти. Может быть живы их труды, а мы сохраняем о них память, цитируя их? Многие ли из ныне живущих известных ученых и рядовых научных сотрудников помнят и цитируют в наше время труды бывших директоров тех институтов, где они работают? Многие ли знают труды Э.А. Асратяна, Л.А. Орбели, А.Д. Сперанского? Многие ли ученые на деле продолжают заветы академика И.П. Павлова относительно продолжения направления исследований А.Д. Сперанского, который 8 раз номинировался на соискание Нобелевской премии?

В статье анализируются актуальные медико-биологические проблемы и малоизвестные страницы истории нейрофизиологии на фоне биографических данных академиков АН СССР Л.А. Орбели (1882–1958), А.Д. Сперанского (1887–1961), члена-корреспондента АН СССР Э.А. Асратяна (1903–1981) и других ученых. Эта история трудная, сложная. Автор статьи неоднократно слышал ее от ученых 30-х гг. рождения, прошлого, XX в., которые были в 1950 году студентами 3-го курса Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и присутствовали на Павловской сессии (1950). Основной вывод, который был сделан после анализа этих рассказов и всего прочитанного по материалам Павловской сессии: так эту историю нельзя рассказывать. Не должно быть насмешек, стремления поставить себя выше тех обстоятельств и своих предшественников, а в некоторых случаях и цинизма. Хотя нельзя исключить и тот факт, что иногда ученые склонны переносить свое юношеское впечатление от Павловской сессии (1950) и задор молодости в наш XXI век. Мы полагаем, что эту историю можно рассказывать, когда мы относимся к организаторам и первым директорам-учредителям ИВНД, как к своим родителям, которые дали нам жизнь. Автор статьи старался именно так рассказать об ученых, стоящих у истоков создания ИВНД. Читателям судить, как на самом деле получилось.

Ключевые слова: аксоно-дендритные связи, активные зоны синапса, Я.И. Ажипа, Э.А. Асратян, Л.А. Орбели, А.Д. Сперанский, типовой патологический процесс, циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала

«Сохраните в памяти образ проросшего сквозь асфальт цветка, и вспоминайте его, когда Вам будут создавать препятствия в работе».

Я.И. Ажипа (1924 –1992)

Недавно исполнилось 70 лет Институту ВНД и НФ АН СССР/РАН, который остается лидером во многих областях нейрофизиологии в России. Анализ выступлений и публикаций к этой юбилейной дате показал, что многое осталось за пределами воспоминаний. Что означают слова: «ИВНД был организован после печально известной Павловской сессии (1950)»? Остались вопросы. Многие события, достижения ученых и сами ученые, которые внесли значительный вклад в науку, в историю института и еще при жизни могли бы претендовать на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине (например, академик А.Д. Сперанский, его ученики и последователи, которые работали в ИВНД) также

остались неизвестными. Одним из героев, способствующим расширению Программы исследований Института ВНД АН СССР, изменению его названия (добавление «и Нейрофизиологии») был практически забытый сейчас Мушег Григорьевич Дурмишьян (01.12.1910–декабрь 1961, его фото и дата смерти отсутствует в Интернете). Однако мы нашли фотографии в архивах старейших сотрудников ИВНД и НФ АН СССР.

Проблема Нервно Дистрофического Процесса (НДП), идущая от академиков Павлова И.П. (1849–1936), Орбели Л.А. (1882–1958), Сперанского А.Д. (1887–1961), который восемь (8) раз выдвигался на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине, была поддержана учеником академика И.П. Павлова и одним из основателей ИВНД и НФ АН СССР членом-корреспондентом АН СССР и академиком Армянской ССР Э.А. Асратяном (1903–1981) (Рис. 1, 13) Это произошло благодаря

национальным, дружеским и дальним родственным связям с профессором (1955) Мушегом Григорьевичем Дурмишьяном (Рис. 2). Именно благодаря М.Г. Дурмишьяну часть Индивидуальной группы академика А.Д. Сперанского в составе канд. мед. наук Я.И. Ажипы (24.08.1924–03.02.1992), канд. биол. наук Г.А. Филяшиной (р.1926, работала в лаборатории до августа 1981) и старшего лаборанта Ф.А. Лифшиц (1909–01.02.1992) была переведена из Института нормальной и патофизиологической физиологии АМН СССР, расположенном в то время в поселке Балтийский (ныне г. Москва, ул. Балтийская, 8), в состав Института ВНД АН СССР (Калужская 33/Ленинский проспект 33), Отделения Биологических Наук (ОБН). Перевод даже части Индивидуальной группы академика А.Д. Сперанского не мог состояться при жизни самого академика А.Д. Сперанского. Причина – выступление члена-корреспондента АН СССР Э.А. Асратяна против своего второго после И.П. Павлова учителя, которого безмерно уважал, и, рядом с которым Э.А. Асратян всегда старался сфотографироваться (Рис. 16). Речь идет об академике Левоне Абгаровиче Орбели. Академики АН СССР Л.А. Орбели (Рис. 3–7) и А.Л. Сперанский (Рис. 8) были продолжателями научных идей Нобелевского лауреата по физиологии (1904) академика АН СССР И.П. Павлова. Эти ученые имели множество наград, званий и пользовались заслуженным авторитетом. Они не имели себе равных в области физиологии по значимости работ после академика И.П. Павлова.

А.Д. Сперанский (Рис. 8, 9) был «не просто талантливым ученым». Он был академиком АН СССР (1939), академиком АМН СССР (1944), генерал-майором медицинской службы, лауреатом Сталинской премии/Государственной премии (1943) и премии имени И.П. Павлова АН СССР (1937), директором Института общей и экспериментальной патологии АМН СССР (1945), Заведующим Отделом Общей патологии Института нормальной и патофизиологической физиологии АМН СССР (1954). Его основной труд «Элементы построения теории медицины» 2 раза выдвигался на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1934 году и 6 раз – в 1936 году, всего 8 раз (Рис. 10)

Левон Абгарович Орбели (Рис. 1, 3–7) тоже был не просто академиком АН СССР (1935), вице-президент АН СССР (1942–1946), академик Армянской АН ССР (1943) и академик АМН СССР (1944), генерал-полковник медицинской службы, директор Института физиологии АН СССР (после И.П. Павлова), создатель и организатор Института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова АМН СССР в Колтушах, академик-секретарь Отделения биологических наук (1939–1948), создатель (вместе с братом Иосифом Абгаровичем Орбели) и основатель Армянской АН ССР, Герой Социалистического Труда (1945) (Рис. 5). С точки зрения И.В. Сталина в Академии наук СССР назревал «культ личности» некоторых ученых, который нельзя было допустить, несмотря на потенциальные нобелевские премии. И.В. Сталин таких людей не любил, потому что он их не понимал,

как не понимал генетику и кибернетику. Ему были ближе ученые, которые развивали понятное мичуринское направление в науке. Кроме того, И.В. Сталин придерживался принципа: «два солнца на небосклоне светить не могут»

В 1946 году через год после Великой Победы) И.В. Сталин снял с должности заместителя министра Вооруженных Сил СССР легендарного советского полковника, маршала Советского Союза, который был одной из ключевых фигур Красной/Советской армии во время Великой Отечественной войны и впоследствии удостоился в народе звания «Маршал Победы» Г.К. Жукова (1896 – 1974). Его обвинили в раздувании своих заслуг в деле разгрома нацизма, в «бонапартизме», а потом еще и в мародерстве. Потом пришло время, когда, по мнению И.В. Сталина, нужно было что-то делать с учеными. С академиками Л.А. Орбели и А.Д. Сперанским в первую очередь. Жены ближайших соратников И.В. Сталина – М.И. Калинина (1875–1946) и В.М. Молотова (1890–1986) уже находились в местах не столь отдаленных, а мужья ничем не могли им помочь.

Э.А. Асратян был гражданином СССР, а И.В. Сталин был Вождем партии и страны, где действовал принцип: *преданность Вождю превыше преданности родителям, семье, учителям*. По некоторым данным И.В. Сталин сделал такое предложение Э.А. Асратяну, А.Г. Иванову-Смоленскому и некоторым другим ученым «от которого они не могли отказаться». Могли ли эти ученые противостоять И.В. Сталину? Что они могли сделать в этом случае? В лучшем случае Э.А. Асратян мог заранее предупредить Л.А. Орбели и А.Д. Сперанского о сценарии готовящейся Павловской сессии в тех пределах знаний, какими он сам располагал. Он мог спросить своих учителей, как он должен поступить в данной ситуации. Однако Э.А. Асратян не мог отменить Павловскую сессию, ее сценарий. Выступление одной группы относительно молодых ученых против другой (старшей и уважаемой) группы ученых, которые имели большие заслуги в науке, звания, награды и должности, не могло не состояться. Оно все равно состоялось бы с участием или без участия Э.А. Асратяна, А.Г. Иванова-Смоленского и некоторых других ученых. Ситуация в какой-то степени напоминала ту политическую ситуацию, которую сейчас обсуждают на ТВ. Можем ли мы как-то повлиять на поведение и отношение США, НАТО и стран, входящих в блок НАТО, к России? Могут ли лидеры ЕС иметь собственное мнение относительно России и не выступать в общем хоре, осуждающих других лидеров? Иметь мнение могут, а поведение их не должно отличаться от того поведения, которое им диктуют США. Иначе будут заблокированы их счета в банках США (управляемость лидеров Европы достигается большими деньгами), они сами будут обвинены в коррупции или еще в других грехах, а сами они будут смещены с той должности, которую они получили благодаря коллективной поддержке Запада и США.

Выступление одних ученых против других ученых состоялось во время Павловской сессии – совместной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР. Павловская сессия

проходила в Москве (в Московском доме ученых) с **28 июня по 4 июля 1950 г.** Сценарий Павловской сессии был тщательно расписан, согласован и одобрен И.В. Сталиным (1878/1879–1953), который, как указывалось выше, не терпел каких-либо проявлений подобия «культы личности» у других людей. Однако он умел поощрять преданных ему людей. Сразу после «Павловской сессии», а именно, **14 июля 1950 года** (через 10 дней после окончания Павловской сессии) был создан Институт высшей нервной деятельности АН СССР во главе с молодым (**47-летним**) директором-организатором членом-корреспондентом АН СССР Эзрасом Асратовичем Асратяном. Приказ о создании Института высшей нервной деятельности АН СССР Академии наук СССР подписали Президент АН СССР, академик С.И. Вавилов (1891–1951) и вице-президент АМН СССР, академик АМН (1944) И.П. Разенков (1888–1954) на основании решения Президиумов двух академий АН СССР и АМН СССР. Затем директором ИВНД АН СССР стал физиолог, психиатр и педагог, академик АМН СССР (**1950**), Лауреат Сталинской премии (**1950**), вице-президент АМН СССР (**1950–1951**), основатель Журнала высшей нервной деятельности (**1951**) Анатолий Георгиевич Иванов-Смоленский (1895–1982). Эти все события, когда любимые ученики поднимаются, осуждают и смещают своих учителей, достойны, прежде всего, не осуждения (осуждать легко!), а внимания современного Шекспира. На самом деле – это трагедия, которую совестливый человек несет на протяжении всей жизни, потому что нравственный закон внутри человека нельзя отменить. События Павловской сессии (1950) Эзрас Асратович Асратян нес в своей памяти на протяжении последующих 30 лет, вплоть до своей кончины в 1981 году.

В те годы подобные события были не редкостью. Президент АН СССР академик АН СССР С.И. Вавилов (1891–1951) прожил 59 лет, имел четыре Сталинских премии и пережил 4 инфаркта. Старший брат С.И. Вавилова, генетик, академик АН СССР Н.И. Вавилов (1887–1943) прожил 55 лет. В его смещении со всех постов, которое проходило при поддержке И.В. Сталина и предшествовало аресту, принимал участие Т.Д. Лысенко (1898–1976) – агроном и биолог, которого в свое время поддержал академик Н.И. Вавилов. Именно благодаря поддержке академика Николая Ивановича Вавилова Трофим Денисович Лысенко стал академиком АН УССР (1934), академиком ВАСХНИЛ (1935), академиком АН СССР (1939). И.В. Сталин отблагодарил Т.Д. Лысенко: уже после смерти Н.И. Вавилова – он стал Героем Социалистического Труда (1945). Не без участия И.В. Сталина академик Т.Д. Лысенко стал также лауреатом трёх Сталинских премий первой степени (1941, 1943, 1949). Умер Т.Д. Лысенко в 78 лет (20 ноября 1976, в Киеве). Хотя за неделю до этих печальных событий он был на Ленинском проспекте, 33 в ОБН. В черной одежде, похожей на одеяние священника, он выглядел глубоким стариком. Дежурные охранники помогли ему подняться на второй этаж, проводили до левого крыла здания Института биохимии имени А.Н. Баха (Ленинский проспект, 33), где напротив лаборатории

Я.И. Ажипы, находились лабораторные комнаты и личный кабинет Т.Д. Лысенко. Допустимо ли сочетание слов – «уважительное презрение»? Именно это отношение демонстрировали дежурные охранники. Однако Я.И. Ажипа всегда вежливо и действительно уважительно кивал головой, если видел Т.Д. Лысенко в открытом окне напротив окон своего кабинета. Тогда еще автор этих строк не осознавал, что история медико-биологической науки СССР XX века сконцентрировалась в этих двух ученых, принадлежащих к разным поколениям...

Выступление Э.А. Асратяна на Павловской сессии не позволило ему в дальнейшем стать академиком АН СССР – другие академики АН СССР ему не простили этого выступления. На протяжении последующих 30 лет после Павловской сессии он баллотировался – выставлял свою кандидатуру для голосования на выборах в Действительные члены АН СССР. И каждый раз его ждало разочарование. Вместе с тем известно, что Асратян Эзрас Асратович – выдающийся нейрофизиолог. Он был учеником академика И.П. Павлова (1849–1936) и организатором Института высшей нервной деятельности АН СССР (**1950**), почетным членом Совета международной организации по изучению мозга ЮНЕСКО. Мировое признание получили работы Асратяна в области пластики нервных систем. Асратян Э.А. обосновал лечебную и защитную роль процесса торможения, разработал новый метод предупреждения, лечения, а также выхода из шоковых состояний, вызванных травмой, ожогом, повышением температуры. Можно или нельзя строго судить всех выступающих на этой Павловской сессии (**1950**), которые «получили такое предложение, от которого нельзя было отказаться» – вопрос до сих пор остается открытым. Однако все сотрудники ИВНД и НФ АН СССР/РАН обязаны тем событиям, людям, и, всем тем обстоятельствам, благодаря которым был организован ИВНД и НФ АН СССР/РАН. Судьбу, родителей, как и времена, не выбирают. «...в них живут и умирают» (А.С. Кушнер (р. 1936)). Л.А. Орбели умер 9 декабря 1958 года, А.Д. Сперанский – 23 июля 1961 года. Э.А. Асратяну предстояло прожить еще 30 лет, которые очень быстро пролетели. Отличительной чертой Э.А. Асратяна была скромность, экономное отношение практически ко всему, с чем ему приходилось иметь дело. Многие сотрудники ИВНД и НФ АН СССР были назначены лично Э.А. Асратяном ответственными за расход кВт. часов в здании ИВНД и НФ АН СССР. Он периодически, а иногда и регулярно подходил к молодым людям, сотрудникам Института и говорил: «давайте с Вами договоримся, что если Вы проходите мимо туалетной комнаты и видите свет, то, пожалуйста, выключайте его. Лично Вас я назначаю Ответственным за экономное использование электроэнергии в нашем институте». Фото могил активных участников тех событий, связанных с историей Российской Физиологии и Медико-биологической Науки, представлены на **Рис. 11, 12, 14.**

Профессор М.Г. Дурмишьян старался по настоятельной просьбе Э.А. Асратяна (он умел *настоятельно и убедительно* просить) перевести в полном составе Индивидуальную группу академика

А.Д. Сперанского в ИВНД АН СССР, который получил после этого расширенное название – ИВНД и НФ АН СССР. В бывшей группе академика А.Д. Сперанского произошел раскол, который волевыми усилиями пытался преодолеть М.Г. Дурмишьян. Однако сердце его не выдержало. Умер М.Г. Дурмишьян в декабре месяце 1961 г., ровно 60 лет тому назад, в возрасте 51 года, от инфаркта миокарда после очередной попытки «перетянуть» сотрудников из одного института в другой институт волевыми усилиями, в эмоциональном порыве и с громким криком, во время которого у него произошел инфаркт миокарда». М.Г. Дурмишьян руководил лабораторией менее 6 месяцев. Одна из последних фотографий М.Г. Дурмишьяна представлена на **Рис. 2**. Тогда еще ничто не предвещало о его смерти. Однако дни и часы его жизни были сочтены...

После смерти профессора М.Г. Дурмишьяна и.о. заведующего лабораторией трофической функции нервной системы стал молодой (37 лет) коммунист, канд. мед. наук Я.И. Ажипа (д.м.н. с 1970, профессор с 1972) (1924–1992), перешедший в 1960 г. работать по совместительству Инструктором Отдела науки и высших учебных заведений ЦК КПСС, человек, идеалом которого был вымышленный герой романа 1863 г. «Что делать» Н.Г. Чернышевского (1828–1889) – герой без имени, с одной фамилией **Рахметов**. В отличие от Рахметова Ярослав Иванович не спал на гвоздях. Однако именно о таких людях, как Ярослав Иванович Ажипа поэт Николай Семенович Тихонов (1896–1970) ровно сто лет тому назад написал строки, которые иногда приписывают В.В. Маяковскому (1893–1930):

«Гвозди бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире гвоздей».

Ярослав Иванович Ажипа (**Рис.15**) осуществил в собственной биографии свой лозунг – он сделал из самого себя и некоторых сотрудников лаборатории, кто был к этому предрасположен, «гвозди», которые можно вбивать в любую стенку для достижения конкретных результатов в науке. Известно, что можно научить чему-то в жизни лишь тех, кто к этому предрасположен. Однако именно эти люди, как правило, в обучении не нуждаются.

Я.И. Ажипа заведовал (без приставки и.о.) лабораторией трофической функции нервной системы на протяжении 20 лет – с 1972 по 1992 годы. В отличие от Дурмишьяна Ярослав Иванович Ажипа никогда не повышал голоса. Однако сотрудники лаборатории, независимо от их возраста и физического состояния, не знали: доживут ли они до следующей среды, когда в 15 часов из зданий ЦК КПСС, расположенных по улице Куйбышева (М. «Площадь Ногина»/ «Китай-город») на 2 – 3 часа в лабораторию приедет «их шеф». Я.И. Ажипа мог ставить перед сотрудниками «сверхзадачи», а через неделю требовал отчет о степени их выполнения. Это создавало условия для развития невротического состояния, на фоне которого у сотрудников лаборатории нарушался сон, появлялась аритмия/экстрасистолы, открывались язвы желудка. Поэтому перед приездом Я.И. Ажипы почти каждый сотрудник для предотвращения инфаркта или

инсульта принимал успокоительное средство, которое с легкой руки Г.А. Филяшиной получило название «ажипинчик». Однако об этом мало кто знал...

Все знали, что только у Я.И. Ажипы была 2-х томная докторская диссертация объемом свыше 600 стр. (первый том – текст без рисунков, второй том – рисунки, таблицы и схемы без текста), защита которой проводилась по 3-м специальностям. Не знали только, сколько человек эту диссертацию готовили, писали, оформляли вместе с Я.И. Ажипой, работая несколько лет без отпуска по 12–14 часов в сутки. Знали также, что только у Я.И. Ажипы с периодичностью в 2–3 года выходили книго-фолианты самого большого формата и объема. Они были красиво изданы. Писались и издавались книги с одной фамилией – Я.И. Ажипы. Скорость написания и публикаций была недоступной самым талантливым академикам. Тот факт, что труды А.Д. Сперанского 8 раз выдвигали на соискание Нобелевской премии, Я.И. Ажипа знал. В глубине души надеялся, что ему удастся теорию Нервно-Дистрофического Процесса довести до Нобелевской премии. Поэтому торопился успеть при жизни внести в эту теорию очень весомый вклад с помощью своих сотрудников. Однажды после выхода из печати очередной монографии, Я.И. Ажипа сказал: «Все знают, что Петербург основал и построил Петр I. Никто не вспоминает о том, сколько человек погибло при строительстве этого красивого города». Однако далеко не все сотрудники готовы были погибнуть, работая над монографиями Я.И. Ажипы. В лаборатории Я.И. Ажипы всегда были 2–3 вакантных/свободных ставки. Вакансии необходимо было срочно заполнять, чтобы они не попали под сокращение.

Ярослав Иванович Ажипа по своему творческому потенциалу и по вкладу в физиологию и патофизиологию мог бы стать, если не Нобелевским лауреатом, то академиком. Однако судьба распорядилась иначе...

Этот рассказ не обидит память о Ярославе Ивановиче Ажипе. Такой рассказ Я.И. Ажипа воспринял бы с улыбкой, опустив глаза. Он говорил: «я не буду говорить – было это или этого не было. Иногда можно с чем-то согласиться, а иногда нужно сделать так, чтобы все знали, что этого никогда не было. Именно это я Вам и поручаю сделать».

Умер Ярослав Иванович Ажипа после 3-х инфарктов на фоне сердечной и легочной недостаточности (03.02.1992). Это случилось через 2 дня после смерти Лифшиц Фаины Абрамовны (01.02.1992), с которой он перешел из Индивидуальной группы академика А.Д. Сперанского в ИВНД и НФ АН СССР, и, проработав вместе с ней на Ленинском проспекте, 33, более 30 лет. Однако истинной причиной его смерти была тяжелая и продолжительная болезнь – опухоль левой слюнной железы, которая, несмотря на раннюю операцию, дала метастазы в сосуды головного мозга и нарушила мозговое кровообращение. Лифшиц Фаина Абрамовна тоже умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Раньше некоторые сотрудники думали, что такая смертность от рака –

это, как родовое проклятие для тех, кто работает в лаборатории или институте. Сравнивали себя с членами семьи 35 президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (29.05.1917–22.11.1963).

Однако в наши дни врачи-терапевты поликлиник говорят, что у каждого второго человека, кто приходит за больничным листом – опухолевое заболевание различной локализации.

Рис.1. Академик Л.А. Орбели в центре с группой сотрудников 1-го Ленинградского медицинского института а); Э.А. Астратян стоит рядом с Л.А. Орбели (б). 1928 год.

Рис.1. Э.А. Астратян стоит рядом с Л.А. Орбели (б). 1928 год. Через 22 года Э.А. Астратян выступит против своего второго учителя, а потом оставшиеся 30 лет жизни на его лице очень редко будет появляться улыбка, чаще – скрытая боль и страдание.

Рис. 2. Профессор М.Г. Дурмишьян (в черном костюме) – человек, который ценою собственной жизни осуществил перевод в ИВНД части Индивидуальной группы академика А.Д. Сперанского и его тематики, связанной с проблемой Нервно Дистрофического Процесса, которая 8 раз при поддержке академика И.П.

Павлова номинировалась на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине. Это одна из последних фотографий профессора М.Г. Дурмишьяна со стажерами из Китайской народной республики и сотрудниками Индивидуальной группы академика А.Д. Сперанского. Вместе с М.Г. Дурмишьяном перешла в ИВНД канд. биол. наук Филяшина Г.А., крайняя слева во втором ряду, Я.И. Ажипа и Ф.А. Лифшиц отсутствуют на этой фотографии. 1961.

Рис. 3. Л.А. Орбели. 1925 г.

Рис. 4. Л.А. Орбели во время XVI Международного физиологического конгресса в США. 1938 г.

Рис. 5. М.И. Калинин вручает Л.А. Орбели орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда». 1945 г.

Рис. 7. Л.А. Орбели и сотрудники Физиологического института им. И.П. Павлова. 1947 г.

Рис. 6. Л.А. Орбели во время 220-летнего юбилея АН СССР в с. Павлово (Колтуши). 1945 г.

Рис. 8. Академик А.Д. Сперанский (1887/1888 – 1961). Он 8 раз выдвигался на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Рис. 9. Нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1904) академик И.П. Павлов и претендент на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине, генерал-майор медицинской службы, академик А.Д. Сперанский (в центре). В выдвижении А.Д. Сперанского на премию активное участие принимал И.П. Павлов.

Рис. 10. Основной труд академика А.Д. Сперанского, посвященный Нервно-Дистрофическому Процессу (НДП), благодаря которому его выдвигали 8 раз на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине. Сперанский А.Д. Элементы построения теории медицины (Редакторы М.Г. Дурмишьян, Д.Ф. Плещитый). М. Медгиз.1955. 583 с.

Рис. 13. Член-корреспондент АН СССР, академик АН Армении, директор-организатор ИВНД Эзрас Асратович Асратян (1903–1981). Он редко улыбался, на его лице словно застыли боль и страдание.

Рис. 11. Плита на могиле А.Д. Сперанского (1887/1888–1961). Москва, Ваганьковское кладбище.

Рис. 12. Могила генерал-полковника медицинской службы, академика Леон Абгаровича Орбели (1882–1958) на Богородском кладбище в Санкт-Петербурге.

Рис. 14. Могила Э.А. Асратяна на Кунцевском кладбище в Москве

Рис. 15. Профессор Я.И. Ажипа (1924–1992) продолжил развитие идей и теории Нервно-Дистрофического Процесса академика А.Д. Сперанского (1887/1888 – 1961). Я.И. Ажипа похоронен на Новокунцевском кладбище в Москве рядом с могилой своей матерью, которую очень любил, заботился о ней так, как редко, кто заботится о своих родителях. Именно Я.И. Ажипа выбрал место для захоронения матери, словно знал, что на этом месте он и сам будет покоиться через несколько (10) лет. После похорон матери у него случился первый инфаркт. После 2-х месяцев нахождения в больнице Я.И. Ажипа, посещая кладбище, видел, как семена цветов, попавшие в почву, проросли сквозь асфальт. Он говорил: *сохраните в памяти этот образ проросшего сквозь асфальт цветка, и вспоминайте его, когда Вам будут создавать препятствия в работе.* Могила Я.И. Ажипы в отличие от могил, представленных на Рис.11,12, 14, обычная, скромная, как и у других, рядом покоящихся тел российской интеллигенции. Если судить по могилам, то ученые не стали героями нашего времени. Более того, они незаметны при жизни, на их похоронах присутствуют лишь самые близкие и родные люди, а могилы большинства из них зарастают травой, делая их еще менее заметными после смерти. Может быть живы их труды, а мы сохраняем о них память, цитируя их? Многие ли из ныне живущих известных ученых и сотрудников помнят и цитируют в наше время труды бывших директоров ИВНД и НФ АН СССР/РАН, заведующих лабораториями, имена которых достаточно громко звучали не только в СССР/России, но и за рубежом? Многие ли знают труды А.Д. Сперанского, Л.А. Орбели, Я.И. Ажипы? Известно, что нейроны посылают множество ветвей аксонов для формирования связей с другими нейронами. Аксоны, которым не удается связаться с другими нейронами, исчезают в течение достаточно короткого времени. Если связей недостаточно с клетками-мишенями, то могут исчезнуть не только аксоны или нейриты (согласно современной терминологии), но и сам нейрон, посылающий аксоны для связи с другими нейронами. Не происходит ли то же самое в российской науке? И дело тут не только в импакт-факторах журналов, в которых сотрудники печатают свои статьи, но и в живой связи между ныне живущими сотрудниками, их работами/статьями и трудами наших предшественников. Нам представляется, что такая

связь – это необходимое условие для успешного развития науки в России. Литература, представленная ниже, отражает связь актуальных современных медико-биологических проблем с классическими проблемами прошлого. Эти связи в значительной степени были сохранены, продолжены и установлены автором этой статьи [1–153].

Рис. 16. Книга Я.И. Ажипы, М.: Наука. 1976. 439 с. (1-е изд-е). Книга Я.И. Ажипы, М.: Наука. 1981. 503 с. (2-е изд-е), удостоена Премии имени академика Л.А. Орбели

Рис. 17. Книга Я.И. Ажипы, М.: Наука. 1990. 671 с.

Рис. 18. Книга Я.И. Ажипы, М.: Наука. 1983. 527 с.

Литература:

1. Ажипа Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций: Наука. 1976. 439 с.
2. Ажипа Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций. М.: Наука. 1981. 503 с. (2-е изд-е), книга удостоена Премии имени академика Л.А. Орбели
3. Ажипа Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций: Наука. 1976. 439 с.
4. Ажипа Я.И. Медико-биологические аспекты применения метода электронного парамагнитного резонанса в биологии и медицине. М.: Наука. 1983. 527 с.
5. Azhipa IaI, Filiashina GA, Reutov VP, Emel'ianenko I. Disturbances of the sensitivity of kidney tubules to aldosterone during neurodystrophy at different tissue levels. *Izv Akad Nauk SSSR Biol.* 1982. № 6. P. 819–826. PMID: 7175007.
6. Базян А.С., Реутов В.П. Физиолог, биофизик и эмбриолог Левон Михайлович Чайлахян. *Биофизика.* 2010. Т.55. №3. С.554 – 556.
7. Базян А.С., Реутов В.П. Памяти члена-корреспондента РАН Левона Михайловича Чайлахяна – ученого и мыслителя. *Успехи физиологических наук.* 2010. Т.41. №1. С.103–109.
8. Гайнуллина Д.К., Кирюхина, Тарасова О.С. Оксид азота в эндотелии сосудов: регуляция продукции и механизмы действия. *Успехи физиологических наук.* 2013. Т.44. №4. С.88–102.
9. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих. *Успехи физиологических наук.* 2015. Т.46. №4. С.53–73.
10. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г., Ковалев И.В., Носарев А. (В., Петрова И.В., Реутов В.П. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // *Успехи физиологических наук.* 2017. Т.48. №1. С.24–52.
11. Давыдова Л.А., Реутов В.П. Ганглиопексия: создание нового центра местной нейро-гуморальной регуляции, роль оксида азота и специфических факторов стимулирования ангиогенеза. Вклад эмбриолога-анатома академика Давида Моисеевича Голуба (1901 – 2001) в развитие метода ганглиопексии и современное состояние проблемы тканеинженерных конструкций (ТИК). *Евразийское Научное Объединение.* 2018. Т.2. №3(37). С.82–96. DOI:10.5281/zenodo.1423809.
12. Орбели Л.А. Избранные труды. В 5 томах (Академия наук СССР, 1961–1968). Том 1. Вопросы эволюционной физиологии. Москва-Ленинград. Наука. 1961. 482 с.
13. Орбели Л.А. Избранные труды. В 5 томах (Академия наук СССР, 1961–1968). Том 2. Адаптационно-трофическая функция нервной системы. Москва-Ленинград. Наука. 1962. 608 с.
14. Орбели Л.А. Избранные труды. В 5 томах (Академия наук СССР, 1961–1968). Том 3. Вопросы высшей нервной деятельности и ее развития. Москва-Ленинград. Наука. 1964. 479 с.
15. Орбели Л.А. Избранные труды. В 5 томах (Академия наук СССР, 1961–1968). Том 4. Вопросы общей физиологии и патофизиологии. Москва-Ленинград. Наука. 1966. 298 с.
16. Орбели Л.А. Избранные труды. В 5 томах (Академия наук СССР, 1961–1968). Том 5. Статьи и выступления. Ленинград: Наука. Ленинградское отделение. 1968. 335 с.
17. Реутов В.П. Физиолог Евгений Борисович Бабский (1902–1973). *Успехи физиологических наук.* 2012. Т.43. №2. С. 83–93.
18. Реутов В.П. Учение А.А. Ухтомского о доминанте и современность. К 130-летию со дня рождения А.А. Ухтомского (1875–1942). *Успехи физиологических наук.* 2006. Т.37. №2. С.84–88.
19. Реутов В.П. Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до наших дней // *Евразийское Научное Объединение.* 2017. №9 (31). С.34–47.
20. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории. *Успехи физиологических наук.* 2003. Т.34. №2. С. 103–128.
21. Реутов В.П. К вопросу о механизме ультраструктурных изменений в центральном звене передачи сигнала между нейронами – синапсе – при обучении, функциональной гипоксии, а также при ишемии/гипоксии. Восстанавливая традиции посмертной славы: памяти Николая Степановича Косицына (16.05.1934 – 19.08.2020) – неординарного ученого, человека, педагога и популяризатора науки. *Евразийское Научное Объединение.* 2020. №10-3 (68). С.183–214.
22. Реутов В.П. Анализ роли вегетативных симпатических и парасимпатических нервов в сердечно-сосудистой системе. *Научные достижения и портреты ученых России в интерьере разных эпох/времен.* *Евразийское Научное Объединение.* 2020. № 12-3 (70). С. 152–177.
23. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России с чего начать, чтобы восстановить численность населения и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня? *Евразийское Научное Объединение.* 2020. № 1-5 (59). С. 389–406.
24. Реутов В.П. Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные кампании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды. *Евразийское Научное Объединение.* 2020. № 7-3 (65). С. 167–189/

25. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Концепция П.В. Симонова об «альтруистах» и «эгоистах». К 80-летию П.В. Симонова (20.04.1926–06.06.2002). Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. №1. С.86–91.
26. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44–50.
27. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Свинов М.М. Николай Степанович Косицын (к 75-летию со дня рождения). Успехи физиологических наук. 2009. Т.40. №4. С.94–95.
28. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса. Биофизика. 2019. Т.64.№2. С.316–336.
29. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
30. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. Ретроспективный анализ идей, принципов и концепций. Москва: УРСС. 2003. 96 с.
31. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиологических наук. 2008. Т.39. №4. С.92–93.
32. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминания и эссе на современные темы. М.: Издательство УРСС–ЛКИ. 2007. 96 с.
33. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
34. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393–414.
35. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924–10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С. 103 – 106.
36. Сперанский А.Д. Элементы построения теории медицины (Редакторы М.Г. Дурмишьян, Д.Ф. Плещитый). М. Медгиз.1955. 583 с.
37. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Лукьянов В.И., Реутов В.П., Асанов А.Ю., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Полиморфизм гена АРОЕ и маркеры повреждения мозга в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020. Т. 120. № 4. С. 72–80.
38. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Лукьянов В.П., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Маркеры повреждения мозга и ген апополипротеина Е в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. В сборнике: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ. Материалы Международной конференции NT + M&Eс'2019. Весенняя сессия. 2019. С. 170-175.
39. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Суринов А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов. Патогенез. 2018. Т.16. №4. С.168 – 173.
40. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний. Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30–58.
41. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота. Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С. 77 – 82.
42. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний. Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1(55). С. 10-14.
43. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
44. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики. Казанский медицинский журнал. 2014. Т. . 95. №2. С. 175–180.
45. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598–606.
46. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А. Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастных нейродегенеративных изменений организма. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №1. С.42–51.
47. Gusakova SV, Kovalev IV, Smagliy LV, Birulina YG, Nosarevi AV, Petrova IV, Medvedevi MA, Orlov SN, Reutov VP. Gas Signalling in Mammalian Cells. *Usp Fiziol Nauk*. 2015. 46(4):53-73. PMID: 27183784.
48. Gusakova SV, Smagliy LV, Birulina YG, Kovalev IV, Nosarev V, Petrova IV, Reutov VP. [Molecular Mechanisms of Action of Gas Transmitters NO, CO and H₂S in Smooth Muscle Cells and Effect of NO-generating Compounds (Nitrates and Nitrites) on Average Life Expectancy]. *Usp Fiziol Nauk*. 2017. 48(1):24-52. PMID: 29283238.
49. Sukmansky OI, Reutov VP. Gasotransmitters: Physiological Role and Involvement in the Pathogenesis of the Diseases. *Usp Fiziol Nauk*. 2016. Vol. 47. №3. P.30–58. PMID: 29283229.

50. Sorokina EG, Semenova ZB, Reutov VP, Arsenieva EN, Karaseva OV, Fisenko AP, Roshal LM, Pinelis VG. Brain Biomarkers in Children After Mild and Severe Traumatic Brain Injury. *Acta Neurochir Suppl.* 2021;131:103-107. doi: 10.1007/978-3-030-59436-7_22. PMID: 33839828.

51. Sorokina EG, Semenova ZB, Averianova NS, Karaseva OV, N Arsenieva E, Luk'yanov VI, Reutov VP, Asanov AY, Roshal LM, Pinelis VG. Polimorfizm gena APOE i markery povrezhdeniya mozga v iskhodakh tyazheloi cherepno-mozgovoï travmy u detei [APOE gene polymorphism and markers of brain damage in the outcomes of severe traumatic brain injury in children]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2020;120(4):72-80. doi: 10.17116/jnevro202012004172. PMID: 32490622.

52. Reutov VP, Okhotin VE, Shuklin AV, Sorokina EG, Kositsyn NS, Gurin VN. [Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects]. *Usp Fiziol Nauk.* 2007. 38(4):39-58. PMID: 18064907.

53. Dubinin AG, Reutov VP, Svinov MM, Troshin GI, Shvets-Teneta-Gurii TB. The Dual Nature of the Electrical Signals of the Brain (Electrical and Electrochemical) Which Were Recorded With the Help Polarizable Electrodes From Inert Metals. *Usp Fiziol Nauk.* 2015 Apr-Jun;46(2):24-45. PMID: 26155666.

54. Bondar' IV, Vasil'eva LN, Badakva AM, Miller NV, Zobova LN, Roshchin VYu. Quality of neuronal signal registered in the monkey motor cortex with chronically implanted multiple microwires. *Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova.* 2014. Vol.64. №1. P.101-112. PMID: 25710068.

55. Azhipa IaI, Reutov VP, Kaiushin LP. Ekologicheskie i mediko-biologicheskie aspekty problemy zagriazneniia okruzhaiushchei sredey nitratami i nitritami [The ecological and biomedical aspects of the problem of environmental pollution by nitrates and nitrites]. *Fiziol Cheloveka.* 1990 May-Jun;16(3):131-149. PMID: 2210131.

56. Grachev SA, Sverdlov AG, Bol'shakova OI, Timoshenko SI, Nikanorova NG. Increase of the radiation resistance of eucaryotic cells by means of sodium nitrite serving as an NO donor. *Dokl Biol Sci.* 2002 Mar-Apr;383:103-5. doi: 10.1023/a:1015321403586. PMID: 12053556.

57. Lundberg JO, Gladwin MT, Ahluwalia A, Benjamin N, Bryan NS, Butler A, Cabrales P, Fago A, Feelisch M, Ford PC, Freeman BA, Frenneaux M, Friedman J, Kelm M, Kevil CG, Kim-Shapiro DB, Kozlov AV, Lancaster JR Jr, Lefer DJ, McColl K, McCurry K, Patel RP, Petersson J, Rassaf T, Reutov VP, Richter-Addo GB, Schechter A, Shiva S, Tsuchiya K, van Faassen EE, Webb AJ, Zuckerbraun BS, Zweier JL, Weitzberg E. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics. *Nat Chem Biol.* 2009 Dec;5(12):865-869. doi: 10.1038/nchembio.260. PMID: 19915529; PMCID: PMC4038383.

58. Menshikova EB, Zenkov NK, Reutov VP. Nitric oxide and NO-synthases in mammals in different functional states. *Biochemistry (Mosc).* 2000 Apr;65(4):409-26. PMID: 10810177.

59. Reutov VP, Sorokina EG. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle. *Biochemistry (Mosc).* 1998 Jul;63(7):874-84. PMID: 9721340.

60. Kuzenkov VS, Krushinskii AL, Reutov VP. Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia. *Bull Exp Biol Med.* 2013 Oct;155(6):748-51. doi: 10.1007/s10517-013-2243-9. PMID: 24288757

61. Kuzenkov VS, Krushinskii AL, Reutov VP. [The effect of nitrates on the outcome of acute experimental ischemic stroke]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2012;112(12 Pt 2):35-9. Russian. PMID: 23388604.

62. Reutov VP, Sorokina EG, Shvaley VN, Kosmachevskaya OV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Svinov MM, Kositsyn NS. The possible role of nitrogen dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of their damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques. *Usp Fiziol Nauk.* 2012 Oct-Dec;43(4):73-93. Russian. PMID: 23227723.

63. Zenkov NK, Men'shchikova EB, Reutov VP. NONormal NO synthases and in pathology of different origins. *Vestn Ross Akad Med Nauk.* 2000;(4):30-34. PMID: 10832411.

64. Reutov VP. The biomedical aspects of nitric oxide cycles and of the superoxide anion radical. *Vestn Ross Akad Med Nauk.* 2000;(4):35-41. PMID: 10832412.

65. Reutov VP. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle. *Biochemistry (Mosc).* 1999. 64(5):528-42. PMID: 10381613.

66. Dyakova EY, Kapilevich LV, Shylko VG, Popov SV, Anfinogenova Y. Physical exercise associated with NO production: signaling pathways and significance in health and disease. *Front Cell Dev Biol.* 2015 Apr 2;3:19. doi: 10.3389/fcell.2015.00019. PMID: 25883934; PMCID: PMC4382985.

67. Reutov VP, Sorokina EG, Kaiushin LP. Tsikl okisi azota v organizme mlekopitaiushchikh i nitritreduktaznaia aktivnost' gemsoderzhashchikh belkov [The nitric oxide cycle in mammals and nitrite reducing activity of heme-containing proteins]. *Vopr Med Khim.* 1994 Nov-Dec;40(6):31-35. PMID: 7618297.

68. Reutov VP. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle. *Biochemistry (Mosc).* 2002 Mar;67(3):293-311. doi: 10.1023/a:1014832416073. PMID: 11970729

69. Reutov VP, Orlov SN. Fiziologicheskoe znachenie guanilatsyklazy i rol' okisi azota i nitrosoedinenii v reguliatsii aktivnosti éтого fermenta [Physiologic importance of guanylate cyclase and the role of nitric oxide and nitro compounds in the regulation of the activity of that enzyme]. *Fiziol Cheloveka.* 1993 Jan-Feb;19(1):124-37. Russian. PMID: 8099050.

70. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite. *Bull Exp Biol Med.* 2010 Dec;150(2):247-50. English, Russian. doi: 10.1007/s10517-010-1116-8. PMID: 21240384.

71. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhyan LM. Neuroglial chemical synapses in the cerebellum of adult frog. *Dokl Biol Sci.* 2010 May-Jun;432:171-5. doi: 10.1134/S0012496610030026. Epub 2010 Jun 22. PMID: 20665146.

72. Kuropteva ZV, Reutov VP, Baider LM, Krushinsky AL. Kompleksy oksida azota s gemoglobinom i paramagnitnye metallofermenty v mozge i krovi mlekopitayushchikh posle kratkovremennoi gipoksii [Complexes of nitric oxide with hemoglobin and paramagnetic metalloenzymes in the brain and blood of mammals after intermittent hypoxia]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2016;116(8 Pt 2):9-16. Russian. doi: 10.17116/jnevro2016116829-16. PMID: 27905382.

73. Samosudova NV, Reutov VP, Krushinsky AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG. Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons, neurological disturbances, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke. *Bull Exp Biol Med.* 2012 153(6):830-834. English, Russian. doi: 10.1007/s10517-012-1837-y. PMID: 23113296.

74. Salykina MA, Sorokina EG, Krasilnikova IA, Reutov VP, Pinelis VG. Effects of selective inhibitors of neuronal and inducible NO-synthase on ATP content and survival of cultured rat cerebellar neurons during hyperstimulation of glutamate receptors. *Bull Exp Biol Med.* 2013 May;155(1):40-3. doi: 10.1007/s10517-013-2075-7. PMID: 23667868.

75. Sorokina EG, Storozhevych TP, Senilova YE, Granstrem OK, Reutov VP, Pinelis VG. Effect of antibodies against AMPA glutamate receptors on brain neurons in primary cultures of the cerebellum and hippocampus. *Bull Exp Biol Med.* 2006 Jul;142(1):51-4. English, Russian. doi: 10.1007/s10517-006-0289-7. PMID: 17369901.

76. Kuropteva ZV, Reutov VP, Baider LM, Belaya OL, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT. Effect of hypoxia on nitric oxide formation in animal heart tissues. *Dokl Biochem Biophys.* 2011 Nov-Dec;441:261-264. doi: 10.1134/S1607672911060044. Epub 2012 Jan 6. PMID: 22218950.

77. Bazian AS, Reutov VP. [Physiologist, biophysicist, and embryologist Levon Mikhailovich Chailakhian]. *Biofizika.* 2010 May-Jun;55(3):554-6. Russian. PMID: 20607924.

78. Baider LM, Reutov VP, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Koshelev VB, Fadiukov OE, Zhymabaeva TT, Lozinova TA, Komissarova LKh, Pinelis VG, Kositsin NS, Kuropteva ZV. EPR study of the influence of hypoxia on nitric oxide formation in the blood of Krushinskii-Molodkina rats. *Biofizika.* 2009. 54(5): 894-900. PMID: 19894631.

79. Reutov VP. History of physiology physiologists Evgeniy Borisovich Babski (1902-1973). *Usp Fiziol Nauk.* 2012 Apr-Jun;43(2):83-93. Russian. PMID: 22690593.

80. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhyan LM. Neuron-glia contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound. *Neurosci Behav Physiol.* 2008. 38(4): 363-368. doi: 10.1007/s11055-008-0051-x. PMID: 18401727.

81. Sorokina EG, Semenova ZhB, Bazarnaya NA, Meshcheryakov SV, Reutov VP, Goryunova AV, Pinelis VG, Granstrem OK, Roshal LM. Autoantibodies to glutamate receptors and products of nitric oxide metabolism in serum in children in the acute phase of craniocerebral trauma. *Neurosci Behav Physiol.* 2009 May;39(4):329-34. doi: 10.1007/s11055-009-9147-1. PMID: 19340572.

82. Reutov VP, Samosudova NV, Filippova NA, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Pinelis VG, Granstrem OK, Larionova NP, Chailakhyan LM. Cortixin and combination of nitrite with cortixin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Dokl Biol Sci.* 2009 May-Jun;426:201-4. doi: 10.1134/s0012496609030028. PMID: 19650315.

83. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. Effect of NO-generating compound NaNO₂ on ultrastructure of synaptic vesicles of glutamatergic synapses. *Bull Exp Biol Med.* 2008 Jul;146(1):9-13. doi: 10.1007/s10517-008-0198-z. PMID: 19145337.

84. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhian LM. Two types of reactions of glial cells to the stimulation of parallel fibers in the presence of an NO-generating compound as a morphological expression of the physiological activity of two types of astrocytes in the frog cerebellum. *Dokl Biol Sci.* 2005 Mar-Apr;401:95-9. doi: 10.1007/s10630-005-0054-5. PMID: 16003867.

85. Sorokina EG, Vol'pina OM, Semenova ZhB, Karaseva OV, Korojev DO, Kamynina AV, Reutov VP, Salykina MA, Panova AV, Goriunova AV, Pinelis VG, Roshal' LM. Autoantibodies to $\alpha 7$ -subunit of neuronal acetylcholine receptor in children with traumatic brain injury. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2011;111(4):56-60. Russian. PMID: 21512503.

86. Reutov VP, Sorokina EG, Okhotin VE, Kositsyn NS. To 55th anniversary of the discovery of the double helix structure of DNA and to the 80th anniversary of birth of James D. Watson. *James D. Watson's visit to Russia (2008). Morfologiya.* 2009;135(3):85-90. Russian. PMID: 19860338.

87. Krushinskii AL, Kuzenkov VS, D'iakonova VE, Reutov VP. [Inhibitors of neuronal and inducible NO-syntases enhance the effect of short-term adaptation to hypoxia in rats of Krushinsky-Molodkina strain]. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* 2015 Jan-Feb;(1):77-84. Russian. PMID: 25872403.

88. Sorokina EG, Semenova ZhB, Bazarnaia NA, Meshcheriakov SV, Reutov VP, Goriunova AV, Pinelis VG, Granstrem OK, Roshal' LM. Autoantibodies to glutamate receptors and metabolic products of nitric oxide in blood serum of children in the acute period of brain trauma. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2008. Vol.108. № 3. P. 67-72. PMID: 18427542.

89. Samosudova NV, Reutov VP. Plastic reorganization of the ultrastructure of synapses in the ultrastructure of synapses in the cerebellum due to toxic effects of glutamate and NO-generating compound. *Morfologiya.* 2015. Vol.148. №5. P.32-37. PMID: 26987215.

90. Krushinskii AL, Kuzenkov VS, D'yakonova VE, Reutov VP. Effect of inhibitors of inducible and neuronal NO synthases on the development of audiogenic stress-induced damage in Krushinskii-Molodkina rats. *Bull Exp Biol Med.* 2010. Vol.150. №1. P.32–35. doi: 10.1007/s10517-010-1060-7.

91. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhyan LM. Comparative analysis of plasticity of neuro-neuronal and neuroglial encapsulating interactions of molecular layer of isolated frog cerebellum exposed to excess L-glutamate and NO-generating compound. *Dokl Biol Sci.* 2003 Nov-Dec;393:515–9. doi: 10.1023/b:dobs.0000010311.04616.8d. PMID: 14994538.

92. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. [Fusion of frog cerebellar granule cells induced by toxic effects of glutamate and NO-generating compound]. *Morfologiya.* 2011;140(4):13–7. Russian. PMID: 22171426.

93. Reutov VP, Baider LM, Kuropteva ZV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT, Granstrem OK. [Experimental hemorrhagic stroke: the effect of the peptide preparation cortexin in the formation of Hb-NO-complexes and other blood paramagnetic centers]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2011. Vol.111. №8. Pt. 2. P.56–61. PMID: 22224248.

94. Krushinskii AL, Reutov VP, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Koshelev VB, Fadiukova OE, Baider LM, Kuropteva ZV, Zhumambayeva TT, Komissarova LKh, Riasina TV, Kositsyn NS, Pinelis VG. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* 2007. (3):329–335. PMID: 17853695.

95. D'yakonova TL, Reutov VP. The effects of nitrite on the excitability of brain neurons in the common snail. *Neurosci Behav Physiol.* 2000. 30 (2):179–186. doi: 10.1007/BF02463156. PMID: 10872728.

96. Fadiukova OE, Kuzenkov VS, Reutov VP, Krushinskii AL, Buravkov SV, Koshelev VB. Antistress and angioprotective influence of nitric oxide in epilepsy-prone rats of Krushinskii-Molodkina strain. *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova.* 2005. 91(1):89–96. Russian. PMID: 15773584.

97. Sorokina EG, Semenova ZhB, Granstrem OK, Karaseva OV, Meshcheriakov SV, Reutov VP, Sushkevich GN, Pinelis VG, Roshal' LM. S100B protein and autoantibodies to S100B protein in diagnostics of brain damage in cranio-cerebral trauma in children. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2010;110(8):30–35. PMID: 20823827

98. Diakonova TL, Reutov VP. Effect of nitrite on the excitability of brain neurons in helix. *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova.* 1998 Nov;84(11):1264–72. PMID: 10204171.

99. Reutov VP, Kaiushin LP, Sorokina EG. Fiziologicheskaya rol' tsikla okisi azota v organizme cheloveka i zhivotnykh [Physiologic role of the nitric oxide cycle in man and animals]. *Fiziol Cheloveka.* 1994 May-Jun;20(3):165–74. Russian. PMID: 7958600.

100. Samosudova NV, Larionova NP, Reutov VP, Chailakhian LM. Changes in the structure of molecular layer of the *Rana temporaria* cerebellum after exposure to NO-generating compounds. 1. Impairment of integrity of membranes of cerebellar parallel fibers and buds and their fusion. *Dokl Akad Nauk.* 1998. Vol. 361. №5. P.704–708. R PMID: 9785021.

101. Larionova NP, Samosudova NV, Reutov VI, Chailakhian LM. Comparative study of changes in the quantitative characteristics of the frog *Rana temporaria* cerebellar molecular layer structure when exposed to L-glutamate and NO-generating compounds. *Dokl Akad Nauk.* 1999. Vol. 369. №6. P. 836–840. PMID: 10687054.

102. Reutov VP, Sorokina EG, Kositsyn NS. Conception of P.V. Simonov about and "altruists" and "egoists" to 80th anniversary of P.V. Simonov (20.04.1926–06.06.2002). *Usp Fiziol Nauk.* 2007 Jan-Mar;38(1):86–91. Russian. PMID: 17370672.

103. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhian LM. [Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds]. *Tsitologiya.* 2005;47(3):214–9. Russian. PMID: 16706165.

104. Sorokina EG, Reutov VP, Pinelis VG, Vinskaya NP, Vergun OV, Khodorov BI. The mechanism of potentiation of the glutamate-induced neurotoxicity by serum albumin. A possible role of nitric oxide. *Membr Cell Biol.* 2000;13(3):389–96. PMID: 10768489.

105. Reutov VP, Sorokina EG, Pinelis VG, Korshunova TS, Rodionov AA, Koshelev VB, Strukova SM, Kaiushin LP, Braquet P, Komissarova LKh. The compensatory-adaptive mechanisms in nitrite-induced hypoxia in rats]. *Biull Eksp Biol Med.* 1993. 116(11):506–508. Russian. PMID: 8312542.

106. Dolmatov SI, Gozhenko AI, Moskalenko TIa, Reutov VP, Dolmatov EA. Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans. *Eksp Klin Farmakol.* 2005. 68(1):50–52. PMID: 15786967.

107. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhyan LM. The possible role of nitric oxide in interaction between neurons. *Dokl Biol Sci.* 2001 May-Jun;378:213–6. doi: 10.1023/a:1019298204394. PMID: 12918331.

108. Dunin-Barkovskii VL, Zhukovskaya NM, Larionova NP, Chailakhyan LM, Chudakov LI. Plasticity of frog cerebellar neurons in vitro. *Neurosci Behav Physiol.* 1983 Jan-Feb;13(1):12–7. doi: 10.1007/BF01189617. PMID: 6314176.

109. Il'nitskii AP, Reutov VP, Ryzhova NI, Kolpakova AS, Deriagina VP, Nekrasova EA, Savluchinskaya LA, Travkin AG. Modifying effect of nitrites on pulmonary blastogenesis and viral leukogenesis in mice: role of nitric oxide and dioxide. *Vestn Ross Akad Med Nauk.* 2000. №7. P.11–16. PMID: 10961141.

110. Reutov VP, Sorokina EG, Pinelis VG, Korshunova TS, Rodionov AA, Komissarova LKh, Koshelev VB, Strukova SM, Kaiushin LP, Brake P. Do nitrite ions participate in regulating systems of intra- and intercellular signalling? *Vopr. Med. Khim.* 1994. Vol.40. №6. P.:27–31. PMID: 7618296.

111. Pinelis VG, Sorokina EG, Reutov VP, Vinskaia NP, Isaev NK, Viktorov IV. The toxic effect of glutamate and nitrite on the cyclic GMP level in neurons and their viability. Dokl Akad Nauk. 1997. Vol.352. №2. P.259–261. PMID: 9102099.
112. D'iaconova TL, Reutov VP. Nitrites block the Ca-dependent habituation of neurons at the level of an electroexcitable membrane: a possible role for nitric oxide. Vopr Med Khim. 1994. Vol.40 №6. C.20–25. PMID: 7618294.
113. Azhipa IaI, Reutov VP, Kaiushin LP, Nikishkin EI. Konformatsionnye izomery kompleksov gemoglobina s okis'iu azota, vznikaiushchie v krovi pri deistvii nitrita natriia [Conformational isomers of hemoglobin complexes with nitric oxide appearing in the blood after the action of sodium nitrite]. Izv Akad Nauk SSSR Biol. 1983. №2. P.240 – 250. PMID: 6304169.
114. Reutov VP, Azhipa IaI, Kaiushin LP. Oxygen as an inhibitor of hemoglobin nitrite reductase activity. Izv Akad Nauk SSSR Biol. 1983. №3. P.408–418. PMID: 6875084.
115. Komissarova LKh, Reutov VP, Komissarov AL. The possibility of using certain antioxidants for reducing ferriheme. Vopr. Med. Khim. 1994. Vol.40. №6. P.25–26. PMID: 7618295.
116. Reutov VP, Azhipa IaI, Kaiushin LP. Electron paramagnetic resonance study of the products of the reaction between nitrogen oxides and several organic compounds. Biull Eksp Biol Med. 1978. Vol.86. №9. P.299–301. PMID: 212136.
117. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В., Горбачева Т.А., Невредимова Т.С., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией. Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2010. Т.5.№3.С.69 – 74.
118. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В., Горбачева Т.А., Невредимова Т.С., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина. Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2012. Т.7. №1. С.59–63.
119. Мармий Н.В., Моргунова Г.В., Есипов Д.С., Хохлов А.Н. 8-оксо-2'-дезоксигуанозин: биомаркер клеточного старения и окислительного стресса или потенциальное лекарство против возрастных болезней? Клиническая Геронтология. 2016. Т.22. №9-19. С.46–47.
120. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В. Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №3. С.38–46.
121. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса. Биофизика. 2019. Т.64. №2. С.316–336.
122. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующих соединений. Биофизика. 2018. Т.63. №3. С.528–543.
123. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и системы генерации оксида азота в сосудах мозга. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №2. С.10–20.
124. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds. Neuroscience and Behavioral Physiology. 2016. Vol. 46. №7. P.843–848.
125. Samosudova N.V., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G. Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons, neurological disturbance, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. *Springer Nature* (Switzerland). 2012. Vol.153. №6. P.830–834.
126. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г. Влияние двигательной активности на ультраструктуру мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского-Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта. *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. 2012. №6. С.806–811.
127. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Буравков С.В., Кошелев В.Б. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии. Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005.Т.90.№1.С.89.
128. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П., Кошелев В.Б., Алексеенко А.А., Сорокина Е.Г., Косицин Н.С. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Новости медико-биологических наук*. 2004. №1, с.61–64.
129. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К., Косицын Н.С., Крушинский А.А., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Фадюков О.Е., Дамбинова С.А., Пинелис В.Г. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии. Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С. 137.
130. Гранстрем О.К., Сорокина Е.Г., Салькина М.А., Сторожевых Т.П., Суринов А.М., Штучная Т.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Пинелис В.Г., Дьяконов М.М. Кортексин: нейропротекция на молекулярном уровне. *Нейроиммунология* 2010. Т.8. №1-2. С.34–40.
131. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кошелев В.Б., Сорокина Е.Г., Байдер Л.М., Куроптева З.В. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной. Вестник Московского университета. 2010. Т.16. №1. С.3–7.

132. Reutov VP, Samosudova NV, Filippova NA, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Pinelis VG, Granstrem OK, Larionova NP, Chailakhyan LM. Cortexin and combination of nitrite with cortexin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Doklady Biological Sciences*, издательство *Pleiades Publishing, Ltd* (Road Town, United Kingdom). 2009. Vol.426, C.201–204.

133. Fadyukova O., Kuzenkov V., Reutov V., Krushinsky A., Buravkov S., Koshelev V., Baider L., Kuropteva Z. Anti-stress and angioprotective influence of nitric oxide and nitrite in epilepsy-prone rats of Krushinsky-Molodkina strain. *Nitric Oxide - Biology and Chemistry*, издательство *Academic Press* (United States). 2011. Vol.24. №5. P.29–30.

134. Reutov VP, Baider LM, Kuropteva ZV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT, Granstrem OK Experimental hemorrhagic stroke: the effect of the peptide preparation cortexin in the formation of Hb-NO-complexes and other blood paramagnetic centers. *Zhurnal Nevrologii i Psikhatrii imeni S.S. Korsakova*, издательство *Media Sphera* (Russian Federation). 2011. Vol.111. №8. Pt2. P.56–61.

135. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г., Кошелёв В.Б., Фадюкова О.Е., Жумабаева Т.Т., Комисарова Л.Х., Пинелис В.Г., Косицын Н.С., Куроптева З.В. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Биофизика*. 2009. Т. 54. №5. С.894–899.

136. Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелёв В.Б. Защитный эффект гипоксического прекодиционирования на устойчивость крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии. *Huroxia Medical J.* Т.12. №3–4. С.52–55.

137. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферативную активность опухолевых клеток. *Известия Национальной Академии Наук Беларуси. Серия биологических наук*. 2003. №1. С.78–82.

138. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих. *Успехи биологической химии*. Т.35. С.189–228.

139. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К., Фадюкова О.Е., Обрезчикова М.Н., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелёв В.Б., Дамбинова С.А., Пинелис В.Г. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии. *Известия НАН Беларуси, сер. мед.-биол. Наук. News of Biomedical Sciences*. 2002. №1. С.18–22.

140. Reutov V., Krushinsky A., Kuzenkov V. Cortexin and combination of nitrite with cortexin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Nitric Oxide*. 2011. Т. 24. № 5. С. 21.

141. Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Гранстрем О.К. Влияние кортексина на выживаемость, площадь кровоизлияний и уровень аутоантител к глутаматным рецепторам у крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Психофармакология и биологическая наркология*. 2007. Т. 7. № СЧ. С. 2.

142. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П., Кошелёв В.Б., Сорокина Е.Г. Нитрат натрия снижает развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Вестник Московского университета. Серия 16: Биология*. 2009. №1. С.14–17.

143. Реутов В.П. Памяти Льва Александровича Блюменфельда. Что же является самым важным в проблеме оксида азота на данном этапе развития биологии и медицины. *Биохимия*. 2003. Т.68. №3. С.445–447.

144. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Филиппова Н.А., Косицын Н.С. Резистентность нервных клеток к действию токсических доз соединений нитрита натрия у теплокровных и холоднокровных животных. *Известия Национальной Академии Наук Беларуси. Серия биологических наук*. 2003. №1. С.75–78.

145. Reutov V.P., Sorokina E.G., Sukmansky O.I. (2020) Cycles of Nitric Oxide (NO), Superoxide Radical Anion (O_2^-) and Hydrogen Sulfur/Sulfur Dioxide (H_2S/SO_2) in Mammals. *Curr Res Biopolymers*. 2: 112. DOI: 10.29011/CRBP-112.000012

146. Reutov V.P., Sorokina E.G., Davydova L.A., Chertok V.M., Sukmansky O.I., Pinelis V.G. 2021. The role of nitric oxide and superoxide anion radical cycles in cerebral small vessels pathology/ chapter 3, pp. 53 – 69. In “Understanding and treating cerebral small vessel disease (A. Gonzalez-Querdo, S. Dambinova, K. Betterman, Eds. NOVA. Medicine and Health, New York 2021).

147. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Averianova N.S., Karaseva O.V., Arsenieva E.N., Luk'yanov V.I., Reutov V.P., Asanov A.Y., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2021) Polymorphism of the APOE Gene and Markers of Brain Damage in the Outcomes of Severe/Traumatic Brain Injury in Children. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2021. V. 51. No. 1. P.28–35. DOI 10.1007/s11055-020-01035-5

148. Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S. et al. Urethan-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // *Experimental oncology*. 1997. V.19. №2. P.101-109.

149. Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Голубева И.С. Активность нейтрофилов крови и перитонеальных макрофагов в процессе развития опухолей у мышей: возможная роль активных форм кислорода и оксида азота // *Евразийское Научное Объединение*. 2016. Т.1. №1(13). С.64 –69.

150. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферативную активность опухолевых клеток. *Известия Национальной Академии Наук Беларуси. Серия биологических наук*. 2003. №1. С.78–82

151. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // Успехи молекулярной онкологии. 2019. Т.6. №1. С.18 – 36. DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.

152. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гипенстимуляции глутаматных рецепторов // Патогенез. 2018; 16(4): 168-173.

153. Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M. Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors // Патогенез. 2018; 16(4): 168-173. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.